

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20551091>

Основатель фундамента узбекской национальной эстрады – Батыр Закиров

Мирзаева Гулсевар –
Ферганский государственный университет
Факультет Педагогики-психологии и искусствоведения
Направление “Музыкальное образование”
Студентка 1-го курса

***Аннотация.** В данной статье приводятся научные рассуждения о происхождении национальной эстрады как своеобразного и самостоятельного жанра музыкального искусства, её поэтапной истории развития, а также о влиянии данного жанра на музыкальную культуру и эстетическое восприятие человека. Кроме того, рассматриваются жизненный путь и творческая деятельность народного артиста Узбекистана, одной из ярких звёзд национальной эстрады – Закирова Батыра Каримовича, а также его вклад в развитие эстрадного искусства.*

***Ключевые слова:** эстрада, мюзик-холл, ревью, шоу, артист, джаз, эстрадный оркестр, объединение “Узбекнаво”.*

O‘zbek milliy estradasi poydevorini yaratgan san’atkor – Botir Zokirov

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada milliy estrada musiqa san’atining o‘ziga xos va mustaqil janri sifatida kelib chiqishi, uning bosqichma-bosqich rivojlanish tarixi, shuningdek, mazkur janrning musiqa madaniyati va insonning estetik idrokiga ta’siri haqida ilmiy mulohazalar bayon etilgan. Bundan tashqari, O‘zbekiston xalq artisti, milliy estradaning yorqin yulduzlaridan biri – Botir Karimovich Zokirovning hayot yo‘li va ijodiy faoliyati, shuningdek, uning estrada san’ati rivojiga qo‘shgan hissasi yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** estrada, myuzik-xoll, revyu, shou, artist, jaz, estrada orkestri, “O‘zbeknavo” birlashmasi.*

Botir Zokirov – the Founder of Uzbek National Estrada

***Annotation.** This article presents scientific reflections on the origin of national estrada as a distinctive and independent genre of musical art, its gradual historical development, as well as the influence of this genre on musical culture and human aesthetic perception. In addition, the article examines the life path and creative activity of Botir Karimovich Zokirov, People’s Artist of Uzbekistan and one of the brightest stars of national estrada, as well as his contribution to the development of estrada art.*

Keywords: *estrada, music hall, revue, show, artist, jazz, estrada orchestra, “Uzbeknavo” Association.*

Эстрадное искусство является одним из наиболее популярных и многогранных направлений современной культуры, представляя собой сценический вид искусства, объединяющий различные жанры и формы исполнительства. Данный вид искусства, берущий свои исторические истоки из устного народного творчества и древних зрелищных традиций, в XIX веке в социально-культурной среде Европы приобрёл профессиональную форму и впоследствии широко распространился в различных странах мира. В Узбекистане эстрадное искусство также сформировалось под влиянием национальных традиций и зарубежной сценической культуры и развивалось как своеобразное творческое направление.

Эстрада (от испанского – *estrada*, что означает «помост, возвышение») в широком смысле представляет собой общее обозначение развлекательных, популярных художественных жанров и форм (музыка, литература, танец, зрелищные представления и др.), а в узком смысле – это профессиональный сценический вид искусства. Первоначально элементы эстрады существовали ещё в эпоху первобытнообщинного строя. Племена и общины с целью развлечения и оживления повседневной жизни устраивали различные игры и зрелищные представления. До настоящего времени сохраняется первоначальная сущность и основное назначение эстрады. Термин «эстрада» в разных странах употребляется по-разному. Так, в России и некоторых других странах используется термин «эстрада», в Англии – «мюзик-холл», во Франции – «варьете», «кафешантан», «кабаре», в США – «шоу», «ревю» и другие. Хотя истоки эстрады связаны с устным народным творчеством, как определённый (коммерчески ориентированный, массовый) вид искусства она сформировалась в XIX веке в демократической социально-культурной среде крупных европейских городов.

Основной формой эстрады является эстрадный концерт, регулярно проводимый на определённой территории. Он состоит из нескольких (или одного) артистов – мастеров художественного слова, певцов, актёров и других исполнителей, чьи выступления представляют собой завершённые, разнообразные по содержанию короткие номера. Эстрадное искусство отличается чёткостью, краткостью и яркостью выразительных средств, своеобразием формы, а также непосредственным общением участников с аудиторией. Иногда эстрадные представления строятся по специальной программе, объединённой конференсье. В Европе эстрадные выступления первоначально проводились в кофейнях и ресторанах, а затем – в специально приспособленных театральных зданиях и других местах. В них участвовали мастера слова и певцы, танцоры и танцовщицы, а также акробаты и иллюзионисты. В настоящее время на эстрадной сцене представлены такие речевые жанры, как монолог, фельетон, сатирический рассказ, а также различные другие виды искусства.

Как и в Узбекистане, так и в других странах Востока развитие эстрадного искусства происходило в нескольких направлениях: с одной стороны, традиционные виды искусства адаптировались к сценическим требованиям (сценические интерпретации народных лапаров в исполнении Тамараханум и М.Кари-Якубова, конференсные выступления Юсуфжона кизика Шакаржонова, основанные на традициях аскии и др.), либо на основе национальных жанров создавались новые сценические формы (массовые сценические танцы «Пахта», «Пилла», созданные М. Тургунбоевой в соавторстве с Уста Олимом Комиловым). С другой стороны, узбекская эстрада обогатилась за счёт освоения зарубежных художественных форм и стилей (например, джаза, эстрадного оркестра, мюзик-холла). С 1956 года функционировал Узбекский театр эстрады, позднее – Узбекское государственное

объединение эстрады (до 1996 года). В настоящее время задачи по развитию эстрадного искусства в Узбекистане, координации деятельности эстрадных коллективов и сольных исполнителей возложены на объединение «Узбекнаво». Эстрада как учебное направление включена в систему специального образования. С 1996 года дисциплины, связанные с эстрадным искусством, преподаются в Ташкентском эстрадном колледже, Государственной консерватории Узбекистана и других учебных заведениях искусства (музыки).

По мере возрастания внимания к эстраднему искусству в Узбекистане усиливается интерес композиторов, исполнителей, музыковедов и широкой

слушательской аудитории к феномену Батыра Закирова.¹ При упоминании жанра эстрады в сознании узбекского народа прежде всего возникает образ заслуженного артиста Узбекистана, певца, актёра и художника, обладателя лирико-драматического тенора — Батыра Закирова. Творческое наследие этого уникального исполнителя почитается как редкое художественное достояние не только XX, но и XXI века и по сей день не утратило своей ценности. Закиров

Батыр Каримович родился 24 апреля 1936 года в городе Москве в семье интеллигенции. Он считается основоположником современного профессионального узбекского эстрадного пения. Б. Закиров обладал выразительным, тембрным и мягким по звучанию голосом. Большинство исполняемых им песен он поднимал до уровня завершённых и глубоко лирико-драматических произведений. Ряд композиций его репертуара был создан композиторами в тесном сотрудничестве с самим исполнителем и с учётом особенностей его голоса.

В его творческой деятельности значительное место занимали романсы и песни узбекских композиторов: «Maftun bo'ldim», «Namedonam, chi nom dorat» М. Бурханова; «Yor kel», «Ra'no», «Gazli», «Seni eslayman» И. Акбарова; «Majnun monologi», «Kechalar yulduz sanab» Сайфи Джалила и другие произведения. Кроме

¹ Гулшаной Турсунова. Карим Зокиров ва унинг сулоласи – XX аср Ўзбекистон мусиқа маданияти кесимида. Тошкент 2021.

того, он исполнял песни зарубежных стран, переработанные в эстрадном стиле: индийские («Nechun hayolga cho‘mding», «Dil orzusi», «Meuchale»), иранские («Maro bebus», «Ayriliq qo‘shig‘i»), египетские («Arabcha tango», «Uyqum o‘g‘risi»), сирийские («O‘tmishimga yeg‘layman»), ливанские («Go‘zal qiz»), мексиканские («Alvido muhabbat»), итальянские («Yashasin muhabbat»). Произведения зарубежных авторов — Э. Масиаса, Ж. Бреля (Франция), Р. Шанкара Чоудхури (Индия), Фатхуллы Сулаймона (Сирия), Фарида аль-Атраша (Египет), братьев Рахбани (Ливан), Д. Ристича (Югославия) – он исполнял в оригинале, то есть на языке каждого произведения.

Слава Батыра Закирова вскоре распространилась по братским республикам, бывшему Союзу и всему миру, и он всё больше привлекал внимание слушателей своими чарующими песнями. После того как узбекский народ принял этот жанр искусства, в 1959 году был создан эстрадный оркестр «Узбекистон», дирижёром которого был назначен композитор Ян Френкель, а Батыр Закиров взял на себя обязанности художественного руководителя.

В составе эстрадного оркестра начали творческую деятельность талантливые певцы Луиза Закирова, Бахром Мавлонов, Юнус Тураев, Эсон Кандов, Наталья Нурмухаммедова, Исмоил Джалилов. Выступления эстрадного оркестра «Узбекистон» узбекский народ ждал с большим нетерпением. В 1964 году при Узбекском радио и телевидении также был создан крупный эстрадный оркестр под руководством талантливого дирижёра, пианиста и мастера аранжировки Э. П. Живаева. Такие исполнители, как Мухаббат Шамаева, Ра‘но Шарипова, Клара Джалилова, С. Рахимов, Алла Лоспе, вели плодотворную творческую деятельность и завоевали признание народа.

К 23 годам Батыр Закиров уже достиг известности в области национальной эстрады. Песня, известная под названием «Арабское танго», принесла ему популярность во многих странах и, можно сказать, стала его «визитной карточкой». Позднее, в возрасте 29 лет, певцу было присвоено почётное звание «Народный артист Узбекистана». Кроме того, он стал единственным узбекским певцом, выступившим на сцене престижного парижского концертного зала «Олимпия». На протяжении двадцати лет выдающийся артист своим звонким и выразительным голосом покорял большие концертные залы. В подростковом возрасте Б. Закиров столкнулся с серьёзным заболеванием и пытался устранить болезнь лёгких хирургическим путём, однако это оказалось невозможным. Несмотря на это, он не отказался ни от своего искусства, ни от выбранного творческого направления, ни от своих поклонников. До последних дней жизни он самоотверженно служил своему народу своим творчеством и в 1985 году, в возрасте 49 лет, скончался вследствие обострения болезни. Хотя этот великий талант ушёл из жизни преждевременно, благодаря заложенному им прочному фундаменту не только эстрадного искусства, но и национальной узбекской эстрады, современное состояние отечественной сцены способно конкурировать с зарубежным эстрадным искусством.

В заключение следует отметить, что наш народ никогда не забывает своих великих личностей. Их творческое наследие дорого и ценно для каждого из нас. Важным шагом стало постановление Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева от 2 декабря 2022 года «О широком праздновании 85-летия со дня рождения народного артиста Узбекистана Батыра Закирова». После опубликования данного документа в прессе по поручению редакции была подготовлена специальная страница, посвящённая народному артисту Узбекистана, одному из основателей национального эстрадного искусства, выдающемуся деятелю культуры, прославившему современную узбекскую культуру на мировом уровне и внёсшему неоценимый вклад в духовное развитие народа своей творческой и общественной деятельностью — Батыру Закирову. В соответствии с президентским постановлением

при Государственной консерватории Узбекистана был создан Институт национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова. Данный институт является государственным высшим учебным заведением и осуществляет свою деятельность в структуре Государственной консерватории Узбекистана.

После смерти артиста в 2021 году его семье был вручен орден «Эл-юрт хурмати». В настоящее время по инициативе президента учреждён современный конкурс эстрадных исполнителей имени Батыра Закирова, который продолжает служить музыкальным наследием для нынешнего и будущих поколений молодёжи. В целях увековечения имени великого мастера его именем названы махалли и улицы. Будущее поколение молодых музыковедов продолжит исследование творческой деятельности и музыкального наследия таких выдающихся мастеров, как их великий наставник.

Список использованной литературы:

1. Mashrab Boboyev. “Ro‘zi Choriyev gurungali” turkumi. T.: 2020
2. Ma‘mur Umarov. “Estrada va ommaviy tomoshalar tarixi” kitobi. Toshkent 2017-yil.
3. Гулшаной Турсунова. Карим Зокиров ва унинг сулоласи – XX аср Ўзбекистон мусиқа маданияти кесимида. Тошкент 2021.